

VOLUME-1

ISSUE № 4 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

4 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Firuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Ismailov Turobjon Umirzaqovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boltaboyev Xamidullo Xabibullayevich
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Ummatov Akram Axmedovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences
- Asqarova Manzura Avazbekovna
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li
doctor of philosophy in technical sciences
- Usmanov Baxodir Xabibullaevich, associate professor
- Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences

Ханкельдиев Шер Хакимович
профессор, доктор педагогических наук
Ферганский государственный университет

МОНИТОРИНГ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10070776>

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований по выявлению теоретической компетентности будущих специалистов физического воспитания системы образования

Ключевые слова: Педагогический эксперимент, блок естественно-научных дисциплин, математическая компетентность, интеллектуальная подготовленность, корреляция, дендограмма, двигательная подготовленность, интеграция, кумулятивный эффект.

Педагогический процесс на факультетах физического воспитания в высших гуманитарно-образовательных учреждениях связан с внедрением специальных инновационных педагогических технологий обучения, основанных на опыте отечественных и опыта зарубежных ведущих педагогических коллективов позволяющих совершенствовать теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов для образовательной системы.

Мониторинг публикаций [1, 2, 4, 5], посвященных изучению на факультете физического воспитания дисциплин естественно-научного блока показывает, что большой объем информации и высокая степень сложности учебных предметов с учетом различного уровня теоретической подготовленности студентов существенно влияет на качественный уровень подготовки будущих специалистов образовательной системы.

Коренной пересмотр содержания образовательного процесса в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для совершенствования системы образования и их соответствия международным стандартам становится важнейшей задачей педагогической науки. Необходим поиск новых тактических и стратегических путей интенсификации процессов обобщения

и выработки более емких идей и понятий, включающих большой объем ранее накопленной информации.

Анализ учебного процесса направленного на подготовку квалифицированных специалистов в области физического воспитания выявил факт о необходимости подготовки специалиста нового типа, владеющего методами моделирования и прогнозирования образовательных процессов, способного использовать полученные знания в ходе дальнейшей профессиональной деятельности. Педагогические исследования по данной проблематике в значительной степени будут способствовать реализации задач, поставленных в правовых документах, направленных на дальнейшее совершенствование физической культуры и спорта.

Проведенные социологические исследования выявили, что на современном этапе развития педагогической науки о физическом воспитании и спорта подготовка специалиста данного направления образования приобретает особую актуальность. Анализ полученного экспериментального материала дает основание считать, что в системе высших гуманитарных учебных заведений у студентов специализированного факультета по существу не ставилась акцентированная задача формирования математической компетентности у будущего специали-

ное воображение, способность к запоминанию и воспроизведению наглядной информации, выносить суждения и умозаключения.

Особый интерес представляло определение у студентов имеющих средний уровень теоретических знаний, где были выявлены достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями двигательных и интеллектуальных способностей изучаемого контингента. Среди показателей двигательной подготовленности была выделена ствольная часть как бег 30м и 3000м. Аналогично были выявлены ветви распределения результатов экспериментального исследования как челночный бег 4x10м, прыжок в длину с места, подтягивания на перекладине и тест на гибкость [4, 6, 7].

Мониторинговый анализ взаимосвязи показателей успеваемости студентов по теории и методике физического воспитания, избранный вид спорта, курсовая работа и дисциплинам естественно-научного цикла показывает, что коррелируют только характеристики успеваемости по теории и методике физического воспитания ($r = 0,579$) и избранному виду спорта ($r = 0,641$). По мере роста показателя успеваемости по анализируемым предметам, была выявлена волнообразная картина успеваемости по междисциплинарным предметам и дает основание утверждать, что интегральный показатель - не отражает свое предназначение и состоит из набора вопросов из различных изучаемых дисциплин.

Считаем целесообразным модернизировать кумулятивную технологию проведения оценочной градации по результатам экзаменационной сессии, выделяя в основном вопросы профессиональной деятельности специалиста по физическому воспитанию, где ответы студента должны интегрировать знания с другими предметами изучаемого блока, что позволит достоверно отразить межпредметные связи и соединить их в единое целое.

Для повышения качества профессиональной подготовки специалистов по физическому воспитанию и формированию у студентов теоретической грамотности, без которой на современном этапе развития педагогической науки, невозможна высокопрофессиональная практическая деятельность, что вызывает необходимость разработки современных учебников по специальным дисциплинам, основанных на принципах интеграционных связей и правилах теории развивающего обучения.

В экспериментальной группе при тестировании показателей интеллектуальных способностей полученных в конце проведенного экспериментального исследования, семь показателей (способность к абстрагированию, способность выносить суждения и умозаключения, способности к обобщению, комбинаторное мышление, пространственное воображение, способность к запоминанию и воспроизведению наглядной информации) имели высокий уровень развития, но при этом словарный запас студентов оказался средним.

Словарный запас и способности к запоминанию и воспроизведению наглядной информации достоверно не различаются у исследуемых студентов с различными уровнями сформированности теоретических знаний. Было выявлено, что в шести показателях, характеризующих интеллектуальные способности студентов факультета физического воспитания, оказывают существенное влияние на уровень их теоретической компетентности.

Кумулятивные достоверные различия выявлены по пяти показателям: комбинаторное мышление, способность выносить суждения и умозаключения, способность к обобщению, математические способности ($p < 0,01$), способность к абстрагированию ($p < 0,05$), что по данным показателей выражено преимущество студентов экспериментальной группы.

В ходе проведения педагогического

Показатели	Контрольная			Экспериментальная			p
	Начало	Конец	%	Начало	Конец	%	
Словарный запас	101,4	103,9	2,4	101,9	104,3	2,4	>0,05
Способность к абстрагированию	102,1	104,1	2,0	101,8	106,3	4,4	<0,05
Способность выносить суждения и умозаключения	96,5	99,0	2,6	97,0	107,2	10,2	<0,01
Способность к обобщению	102,7	104,3	1,6	101,5	111,3	9,8	<0,01
Комбинаторное мышление	102,3	105,6	3,2	103,1	112,5	9,1	<0,01
Пространственное воображение	106,0	112,5	5,5	105,6	113,3	7,3	>0,05
Способность к запоминанию и воспроизведению информации	103,1	106,3	3,1	103,4	107,0	3,5	>0,05

Таблица 2. Динамика показателей интеллектуальных способностей у студентов полученных в ходе проведения исследования, в баллах

эксперимента было выявлено, что у выпускников факультета физического воспитания имеющих различный уровень сформированности теоретических знаний была выявлена и различная динамика в показателях развития двигательных способностей, тогда как студенты имеющих средний уровень теоретических знаний существенно их превосходили в тестах двигательных способностей как в прыжках в длину с места (8,7 %, $p < 0,01$), в подтягивании на перекладине (40,5 %, $p < 0,01$) и в беге на 30 м (4,1 %, $p < 0,05$).

Проведенные комплексные исследования взаимосвязи двигательных и интеллектуальных способностей будущих специалистов по физическому воспитанию и результаты социологических исследований студентов факультета физического воспитания гуманитарных высших учебных заведений позволили установить, что:

1. Теоретическая компетентность студентов факультета физического воспитания имеет актуальное значение на этапе их педагогического совершенствования, с перспективой дальнейшей профессиональной деятельности в системе образования.

2. Методом анкетирования было выявлено, что 88,8% опрошенных студентов

предпочитают наряду с обязательными практическими занятиями, внедрение в учебный процесс инновационные методы обучения, направленных на решение вопросов связанных с ролью физического воспитания и спорта учащейся молодежи в повседневную потребность у студентов, при постоянном мониторинговом контролем за состоянием их здоровья и функциональной переносимостью учебных физических нагрузок.

С целью повышения уровня теоретической компетентности студентов факультета физического воспитания и эффективности освоения теоретических основ естественно-научного цикла учебного материала необходимо:

- увеличение объема базовых теоретических занятий по предметам имеющих акцентированность эффективности освоения теоретического цикла естественно-научного дисциплин и повышающих уровень теоретической подготовки к предстоящей профессиональной деятельности системе образования знаний, а также существенное повышение двигательных способностей студентов в процессе прохождения курса «Повышение спортивного мастерства» на факультета физического воспитания;

- для повышения эффективности про-

ведения занятий по предметам спортивного цикла профессорско-педагогическому составу факультета необходимо самим обладать теоретической и практической подготовленностью с регулярной их аттестацией и возможностью проведения дискуссий со студентами при анализе проведенных занятий.

- совершенствовать материально-техническую базу с установкой тренажеров позволяющих совершенствовать двигательных качеств студентов и поиска оптимальных путей для их реализации;

- регулярно проводить научно-практические семинары со студентами, с приглашением ведущих ученых и специалистов данного профиля способствующих повышению уровня теоретической практической подготовки студенческого коллектива;

- шире внедрять в процесс физического воспитания инновационные педагогические технологии с учетом современных научно-обоснованных рекомендаций.

Результаты социологического мониторинга выявили, что значительное количество студентов имеют низкий уровень теоретической компетентности, что негативно влияет на их профессиональную подготовленность. Содержание блока естественно-научных дисциплин учебных планов факультетов «Физическая культура» высших гуманитарных образовательных учебных заведений в основном не интегрировано с преподаванием теоретико-методических основ физического воспитания, что существенно влияет на формирование профессиональных знаний, умений и навыков студентов при оценке их кумулятивных возможностей.

Список использованной литературы

1. Абдуллаев А., Ханкельдиев Ш. Х. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси //ОЎЮ учун дарслик,(I-жилд)/ Тошкент/" НАВРЎЗ" нашрети. – 2017.

2. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культуры //М.: Физкультура и спорт. –

1991. – Т. 543. – С. 3.

3. Ханкельдиев Ш. Х. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ТЕСТОВ ЗДОРОВЬЯ «САЛОМАТЛИК» //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 27-34.

4. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Региональные особенности физического статуса //Монография, Фергана–2021–182с. – 2021.

5. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи Могография // Нижневартовск, Россия, 2021г.-122с.

6. Ханкельдиев Ш. Х., Хасанов А. Т. Оценка физического статуса учащейся молодежи методом канонического анализа //Андрущишин ИФ-доктор педагогических наук, профессор (Казахстан).–С. – Т. 35.

7. Ханкельдиев Ш. Х., Шадиева Ж. Ж. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ АКЦЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ // Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 22-26.

8. Ханкельдиев Ш.Х. Теоретические основы физического статуса. Монография. Фергана. 2021. -132 с.

9. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Монография. Ташкент. 2018. -412 с.